

УДК 342.56

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/44/38>

ФИНАНСОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ

©*Стоногин Р. С., Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, г. Владимир, Россия, romanstonogin@yandex.ru*

©*Шумов П. В., ORCID: 0000-0001-9275-9791, канд. юрид. наук, Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, г. Владимир, Россия, pshumov@gmail.com*

THE FINANCIAL DEPENDENCE OF THE JUDICIARY

©*Stonogin R., Vladimir State University, Vladimir, Russia, romanstonogin@yandex.ru*

©*Shumov P., ORCID: 0000-0001-9275-9791, J.D., Vladimir State University, Vladimir, Russia, pshumov@gmail.com*

Аннотация. Рассматривается проблема финансовой зависимости судей в Российской Федерации. Целью данной научной статьи является определение необходимости более эффективного финансирования судебной власти. В ходе работы были взяты во внимание фактические данные, подчеркивающие финансовую зависимость судей. Так же необходимо отметить, что неотъемлемой частью данной работы являлись нормативно-правовые акты РФ. В статье анализируется нормативная и научная база финансирования судов, предлагаются оптимальные пути решения поставленных проблем. Отмечается сложность решения вопроса о критерии достаточности финансирования для обеспечения независимости правосудия. В статье также отражаются взгляды ученых на проблему. Результатом написания данной научной статьи является предложение внесения изменений. Одно из которых направлено на повышение эффективности правосудия. Стоит отметить, что второе изменение поспособствует соблюдению принципа независимости судей.

Abstract. The article deals with the problem of financial dependence of judges in the Russian Federation. The purpose of this scientific article is to determine the need for more effective funding of the judiciary. In the course of the work, factual data were taken into account, emphasizing the financial dependence of judges. It should also be noted that an integral part of this work were the normative legal acts of the Russian Federation. The article analyzes the regulatory and scientific basis of court financing, offers the best ways to solve the problems. It is noted that it is difficult to address the issue of the criterion of sufficiency of funding to ensure the independence of justice. The article also reflects the views of scientists on the problem. The result of writing this scientific article is a proposal for changes. One of which is aimed at improving the efficiency of justice. It should be noted that the second change will contribute to the observance of the principle of independence of judges.

Ключевые слова: судебная власть, финансирование, органы судебной власти, аппарат суда.

Keywords: judiciary, finance, the judiciary, the court staff.

Верховным Судом Российской Федерации инициирована масштабная судебная реформа, призванная модернизировать существующую модель правосудия в соответствии с новыми запросами гражданского общества и современными стандартами правового

развития. Эта реформа представляет собой комплексную систему мер, затрагивающих судоустройство, судопроизводство, а также правовой статус судей.

Однако, одной из основных проблем судебной власти в Российской Федерации является их финансовая зависимость. Финансирование судов производится в соответствии с Конституцией Российской Федерации (1), а также Федеральным Конституционным законом от 31 декабря 1996 г. №1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» (2), а также иными федеральными законами Российской Федерации.

Так, согласно ст. 124 Конституции РФ, финансирование судов необходимо производить только из федерального бюджета, законодателем объясняется это так, что указанное положение будет способствовать беспристрастному разрешению дел в судах.

Исходя из приведенной выше нормы, в законодательстве не предусматривается положение о том, что суды могут иметь иные источники финансирования. Для конкретизации ст. 124 Конституции Российской Федерации, был принят Федеральный закон от 10 февраля 199 г. «О финансировании судов Российской Федерации» (3).

В соответствии с нормами указанного закона, субъекты Российской Федерации могут принимать законодательные акты, которые конкретизируют финансирование судов в пределах определенного субъекта.

Многие авторы подмечают, что для обеспечения нормального функционирования нынешнего финансирования судебной системы недостаточно [1]. После существенного расширения полномочий судов общей юрисдикции, нагрузка на них возросла в несколько раз, так, к примеру, судья районного суда может рассматривать от 4 до 10-15 дел за один день, еще хуже ситуация в отношении работников аппарата судов.

Считаю, что уровень финансирования судей не соответствует их высокому статусу, а также объему работы, которые они выполняют и ответственности, которую они несут как представители судебной власти Российской Федерации.

Основной проблемой вытекающей из недостаточности финансирования судов, по моему мнению, является то, что независимость судебной власти ставится под угрозу. Необходимо обеспечить полную беспристрастность судов при рассмотрении обстоятельств дела. При принятии решения, судьи должны быть независимы от влияния «извне», т.е. по отношению к другим судьям, вышестоящим лицам, а также от представителей других ветвей власти (законодательной и исполнительной) [2].

Верховный суд Российской Федерации не раз выступал с сообщениями о том, что необходимо увеличить госпошлины в гражданском судопроизводстве, а также по экономическим спорам. По мнению секретаря Пленума ВС В. В. Момотова необходимо повышение госпошлины по указанным процессам [3]. Госпошлина на данный момент ниже того, что нужно для успешного функционирования судебной системы Российской Федерации, ведь ни для кого не секрет, что именно она составляет основной объем финансирования судов.

Однако, повышение размера госпошлины может привести к негативным последствиям, в виде невозможности уплатить его физическими лицами. Момотов В. В. указывает на то, что для смягчения указанных последствий необходимо ввести возможность его рассрочки [3, 4].

Нельзя не отметить сложность решения вопроса о критерии достаточности финансирования для обеспечения независимости правосудия [5]. Очевиден и тот факт, что чем больше материальных благ связано с занятием той или иной должности, то, с одной стороны, тем шире круг претендентов, а, следовательно, и увеличивается возможность выбора наиболее достойного, а с другой — создается опасность сохранения этой должности любой ценой. В связи с этим, полагаю, что предложенные изменения позволят повысить

эффективность правосудия, а также способствуют соблюдению принципа независимости судей.

Источники:

(1). Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.93) (С учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. №31. Ст. 4398.

(2). О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. №1-ФКЗ // Российская газета от 6.01.1993 г. №3.

(3). О финансировании судов Российской Федерации: Федеральный закон от 10.02.1999 г. №30-ФЗ // Российская газета от 18.02.1999 г.

(4). Вестник Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. 2017. №1 URL:kks.ru/category/3051 (дата обращения: 01.05.2019).

(5). Вестник Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. 2018. №3 URL:kks.ru/category/3051 (дата обращения: 01.05.2019).

Sources:

(1). Konstitutsiya Rossiiskoi Federatsii (prinyata vsenarodnym golosovaniem 12.12.93) (S uchetom popravok, vnesennykh Zakonami RF o popravkakh k Konstitutsii RF ot 30.12.2008 №6-FKZ, ot 30.12.2008 №7-FKZ, ot 05.02.2014 №2-FKZ, ot 21.07.2014 №11-FKZ) // Sbranie zakonodatel'stva RF. 2014. №31. St. 4398.

(2). O sudebnoi sisteme Rossiiskoi Federatsii: Federal'nyi konstitutsionnyi zakon ot 31 dekabrya 1996 g. №1-FKZ // Rossiiskaya gazeta ot 6.01.1993 g. №3.

(3). O finansirovanii sudov Rossiiskoi Federatsii: Federal'nyi zakon ot 10.02.1999 g. №30-FZ // Rossiiskaya gazeta ot 18.02.1999 g.

(4). Vestnik Vysshei kvalifikatsionnoi kollegii sudei Rossiiskoi Federatsii. 2017. №1 URL:kks.ru/category/3051 (data obrashcheniya: 01.05.2019).

(5). Vestnik Vysshei kvalifikatsionnoi kollegii sudei Rossiiskoi Federatsii. 2018. №3 URL:kks.ru/category/3051 (data obrashcheniya: 01.05.2019).

Список литературы:

1. Ильин А. В. Финансирование судов и самостоятельность судебной власти // Реформы и право. 2015. №2. С. 3-7.

2. Лебедев В. М. Выполнение решений IX Всероссийского съезда судей и приоритетные направления совершенствования судебной системы России // Судья. 2018. №5. С. 4-6.

3. Момотов В. В. Судейское сообщество и его роль в развитии судебной системы России // Судья. 2017. №5. С. 6-20.

4. Момотов В. В. Судебная реформа 2018 года в Российской Федерации: концепция, цели, содержание (часть I) // Журнал российского права. 2018. №10 (262), С. 134-146. DOI: 10.12737/art_2018_10_13

5. Терехин В. А. Обеспечение независимости суда – приоритетное направление судебно-правовой политики // Российская юстиция. 2009. №10. С. 6-10.

References:

1. Il'in, A. V. (2015). Finansirovanie sudov i samostoyatel'nost' sudebnoi vlasti. *Reformy i pravo*, (2). 3-7. (in Russian)

2. Lebedev, V. M. (2018). Vypolnenie reshenii IX Vserossiiskogo s"ezda sudei i prioritetnye napravleniya sovershenstvovaniya sudebnoi sistemy *Rossii. Sud'ya*, (5). 4-6. (in Russian)
3. Momotov, V. V. (2017). Sudeiskoe soobshchestvo i ego rol' v razvitii sudebnoi sistemy *Rossii. Sud'ya*, (5). 6-20. (in Russian)
4. Momotov, V. V. (2018). The Russian Judicial Reform in 2018: Concept, Objectives, Content (Part I). *Journal of Russian law*, (10). DOI: 10.12737/art_2018_10_13 (in Russian)
5. Terekhin, V. A. (2009). Obespechenie nezavisimosti suda – prioritetnoe napravlenie sudebno-pravovoi politiki. *Rossiiskaya yustitsiya*, (10). 6-10. (in Russian)

*Работа поступила
в редакцию 04.06.2019 г.*

*Принята к публикации
09.06.2019 г.*

Ссылка для цитирования:

Стоногин Р. С., Шумов П. В. Финансовая зависимость судебной власти // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №7. С. 290-293. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/44/38>

Cite as (APA):

Stonogin, R., & Shumov, P. (2019). The Financial Dependence of the Judiciary. *Bulletin of Science and Practice*, 5(7), 290-293. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/44/38> (in Russian).